

Erőpróba a Podemosban

Kategória: [2017. február](#)

Írta: Kovács Gábor

A három éve alakult spanyol baloldali párt II. kongresszusát február 11-12-én tartották a madridi Vistalegre csarnokban, amelyen mintegy 9.000 aktivista volt jelen. A Podemos a harmadik legnagyobb politikai erő Spanyolországban. Befolyását mutatja, hogy a múlt évben tartott választásokon az Izquierda Unidával (IU) valamint több regionális párttal létrejött Unidos Podemos választási koalíció több mint ötmillió szavazatot kapott és 71 mandátumot szerzett a korteznek nevezett parlamentben.

A kongresszust elektronikus szavazás előzte meg, amelyen 155.275 fő, a regisztrált támogatók 34,5 százaléka vett részt és nyilvánított véleményt. A választáson Pablo Iglesias főtitkár programja a voksok 56 százalékát, a párt politikai titkárának és parlamenti szóvivőjének Inigo Errejónnak tervezete 34 és az antikapitalista irányzat 3 százalékot kapott. A kongresszus a szavazatok 89 százalékával ismét a 39 éves Pablo Iglesiast választotta meg főtitkárnak, akit Errejón hívei is támogattak.

Iglesiast és Errejónt tartós barátság köti össze. A párt szervezeti kérdéseiben, a szövetségi politika és a tömegkapcsolatok ügyében azonban nézeteltérések vannak közöttük. Pablo Iglesias határozottan kiállt a kommunisták által irányított Izquierda Unidával történő további együttműködés mellett és a civil szervezetekkel való szövetség, valamint az utcai politizálás fontosságát hangsúlyozta. A kevésbé konfrontatív Errejón szerint, a Podemos befolyásának az erősítéséhez elsősorban a szocialista párt szavazói felé kellene fordulni, ami visszafogottabb politizálást igényel. Ellenezte az Izquierda Unidával való közös választási listát és elutasította a két párt esetleges egyesülését. Errejón hangsúlyozta, hogy a Podemosnak több figyelmet kellene fordítania a parlamenti tevékenységre. A politikus kijelentette, hogy csökkenteni kellene Iglesias személyéhez kötődő túlzott hatalmi koncentrációt. Alberto Garzon az IU országos koordinátora bírálta Errejón álláspontját és hangsúlyozta, hogy a kongresszus után új szakasz kezdődhet a két párt közötti együttműködésben.

A Podemos 62 tagú Országos Tanácsában 37 tag Pablo Iglesias, 23 Inigo Errejón irányzatához tartozik és 2 személy az Antikapitalista csoportot képviseli. A Tanács ülésén a 29 éves, pszichológiai végzettségű Irene Montero választották a Podemos új politikai titkárává és parlamenti szóvivőjévé, ami a második legfontosabb párttiszttségnek tekinthető. Inigo Errejónt „kárpótlásként” a 2019-ben esedékes választásokon várhatóan a madridi tartomány elnöki tisztségébe jelölik, aminek az elnyerésére jó eséllyel indulhat.

Pablo Iglesias győzelme azt jelenti, hogy a Podemos a jövőben radikálisabb politikát fog folytatni. A régi-új főtitkár élesen bírálta a Néppárt, a szocialisták és a jobboldali Ciudadanos (Állampolgárok Pártja) „nagykoalícióját”. Hangsúlyozta, hogy a párt minden eszközzel küzdeni fog a megszorítások ellen, mert elfogadhatatlan, hogy a bérből és fizetésből élők, valamint a nyugdíjasok

viseljék a „reformok” terheit. Iglesias kijelentette, hogy „nem tartozunk a régi politikai osztályhoz”. A Podemos fő feladata, „a szociális igazságért, az emberi jogokért és az önrendelkezésért folytatott harc”. „Történelmi együttműködésnek” nevezte az Izquierda Unidával létrejött szövetséget.

Pablo Iglesias zárszavában „az egység és az alázat” fontosságát hangsúlyozta. Miguel Urbán az Antikapitalista irányzat vezetője azonban kijelentette, hogy „az egység nem jelenthet egyformaságot”.

- [baloldal](#)
- [spanyolország](#)